

KATMAN PORTAL

İklim Değişikliğinde Sorumluluk ve Yük

Author(s): Ebru Voyvoda

Published: Nisan 20, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4174>

Abstract*Bu yazıda kısaca iklim krizini çok katmanlı eşitsizlikler perspektifinden ele almayı ve bu çerçevede öncelikle iklim değişikliğinin etkilerinin ve buna karşı geliştirilen politikaların küresel ölçekte nasıl derin asimetriler barındırdığını — tarihsel sorumluluk, Kuzey-Güney kırılması ve küresel Güney'in borç-iklim kısıtağı — tartışmayı hedefliyorum. Ardından bu eşitsizliklerin ülke içinde gelir grupları ve kırılgan toplumsal kesimler arasında nasıl farklılaştığına değineceğim. Son olarak Türkiye'ye ilişkin güncel ampirik bulgulara dayanarak eşitsizliklerin hane düzeyinde nasıl somutlaştığı ve iklim politikalarının — özellikle karbon fiyatlaması mekanizmalarının — bu tabloda nasıl bölüşüm riskleri taşıdığını vurgulamak istiyorum. Tüm bu değerlendirmeler, eşitsizlik ve bölüşüm kaygılarını iklim politikaları tartışmalarının merkezine yerleştiren bir analitik çerçeve önermeyi amaçlıyor.*

Published by Katman Portal · Nisan 20, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4174>